

Ткачик Олена Володимирівна

Головний спеціаліст Управління соціальної політики

Тернопільської міської ради

Наукові інтереси: соціальна політика, бюджетна система, податкова реформа, органи місцевого самоврядування

ПРОБЛЕМАТИКА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН

***Анотація.** Проведено моніторинг індексу соціального розвитку України у міжнародній площині. Висвітлено сутність соціальної справедливості та окреслено специфіку її застосування в податковій політиці. Опрацьовано концепції соціальної справедливості в міжнародній фіскальній практиці. Аргументовано, що одним із ключових податків, у межах якого держава може реалізовувати принцип соціальної справедливості є податок на доходи фізичних осіб. У статті проаналізовано питому вагу податку на доходи фізичних осіб у номінальному ВВП. Встановлено, що проявом соціальної справедливості в оподаткуванні фізичних осіб в умовах сьогодення є можливість платників податків претендувати на податкову соціальну пільгу.*

Встановлено, що незважаючи на процеси фіскальної децентралізації, які відбуваються в Україні, адміністративні територіальні органи не мають повномасштабної змоги впливати на процеси оподаткування щодо податків та зборів, які надходять до місцевих бюджетів.

Констатовано, що в Україні доцільно використовувати досвід зарубіжних країн у побудові більш справедливої системи оподаткування доходів фізичних осіб, оскільки рівень середньої заробітної плати в Україні в регіональному аспекті значно відрізняється.

Для зміцнення фінансової незалежності місцевих бюджетів запропоновано варіанти ефективного використання податкового потенціалу податку на доходи фізичних осіб через систему оптимальних пропорцій його розподілу.

***Ключові слова:** соціальна політика, соціальна справедливість, податкова система, податок на доходи фізичних осіб, місцевий бюджет, неоподатковуваний мінімум доходів громадян, податкові пільги.*

Tkachyk Olena

PROBLEMS OF SOCIAL JUSTICE IN TAXING CITIZENS' INCOMES

***Annotation.** The index of social development of Ukraine in the international plane is monitored. The essence of social justice is outlined and the specifics of its application in tax policy are outlined. The concepts of social justice in international fiscal practice have been elaborated. It is argued that one of the key taxes within which the state can implement the principle of social justice is the personal income tax. The article analyzes the share of the personal income tax in nominal GDP. It is established that the manifestation of social justice in the taxation of individuals in the conditions of today is an opportunity for taxpayers to claim a tax social privilege.*

It has been established that, despite the fiscal decentralization processes taking place in Ukraine, administrative territorial bodies do not have the full potential to influence the taxation and taxation processes that come to local budgets.

It is stated that in Ukraine it is expedient to use the experience of foreign countries in building a fairer system of taxation of personal income, since the level of average wages in Ukraine differs significantly in the regional aspect.

In order to strengthen the financial independence of local budgets, the options for effective use of the tax potential of the personal income tax through the system of optimal proportions of its distribution have been proposed. In particular, it can be ensured by increasing the transparency and openness of taxation on personal income; introduction of a progressive scale of taxation of personal income; granting equitable social benefits to citizens, individual families; expansion of the personal income tax base through the introduction of a luxury tax; raising the level of income of individuals by creating additional jobs, investing the economy; increasing the level of non-taxable minimum incomes; raising the tax culture of the population, etc.

Keywords: *social policy, social justice, tax system, personal income tax, local budget, non-taxable minimum income of citizens, tax benefits.*

Постановки проблеми. Соціальна справедливість є загально визнаною цінністю сучасного демократичного суспільства, що закріплена в документах світової спільноти, зокрема в Міжнародних пактах ООН [1]. У реалізації соціальної політики держави вона виступає як ключовий принцип, адже справедливість є тим порядком людського життя, який має бути встановлений унаслідок відповідального виконання людьми своїх обов'язків. Оподаткування доходів громадян є однією з фундаментальних проблем системи оподаткування. Це зумовлено такими причинами: по-перше, доходи громадян є стабільним об'єктом оподаткування; по-друге, фізичні особи є носіями податків в умовах перекладення податкового навантаження.

Поряд з цим, зміни в механізмах оподаткування доходів громадян, зокрема, в частині адміністрування податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, загострення проблем забезпечення належного рівня життя населення та оподаткування їх прибутків вимагають поглиблення досліджень щодо оподаткування доходів фізичних осіб. Актуальним залишається питання вдосконалення оподаткування доходів громадян в Україні в контексті забезпечення принципу соціальної справедливості, враховуючи велике розшарування суспільства за рівнем отриманих доходів. Саме ці обставини й зумовили актуальність обраної тематики дослідження.

Аналіз наукових досліджень. Науково-методичному базису дослідження сутності, принципів, соціальної спрямованості податкової політики в контексті якісного адміністрування податку на доходи фізичних осіб присвячено праці багатьох науковців, а саме: В. Андрущенко, А. Гриненка, О. Данілова, Ю. Іванова, А. Крисоватого, І. Луїної, А. Луцика, І. Лютого, В. Мельника, О. Оксенюк, В. Опаріна, К. Проскури, А. Соколовської, Л. Сідельникової, Н. Ткаченка, В. Хомутиніна, В. Федосова, І. Чугунова, К. Швабія, С. Юрія, та ін. Але, враховуючи останні виклики суспільства та політику держави, спрямовану на децентралізацію управління в напрямі передачі влади територіальним громадам, виникає необхідність пошуку нових фінансових інструментів соціально-справедливого оподаткування доходів громадян.

Формування цілей статті. Мета статті полягає дослідженні факторів впливу на соціальну справедливість та фіскальну ефективність механізму оподаткування доходів громадян та формуванні заходів щодо їх мінімізації.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні є одним із принципів, на якому має будуватися система оподаткування в будь-якій країні. Забезпечення стабільного соціального захисту населення (у тому числі за допомогою соціальної справедливості) є важливою складовою частиною соціально-економічної політики Скандинавських країн.

За даними декількох рейтингів, стан соціально-економічного розвитку в Україні погіршується, що може слугувати доказом неповної реалізації принципу соціальної справедливості.

За індексом соціального розвитку Україна посідала у 2015 році 62-ге місце (значення індексу дорівнювало 64,91), у 2016 році – 62-ге місце (65,69), у 2017 році – 63-тє місце (66,43), а у 2018 році – 64-те місце (69,30). Усього в рейтингу наявні 134 країни світу [2].

Соціально-економічний стан в Україні останнім часом погіршується. Соціальна сфера протягом останніх років фінансувалася по-різному.

Так, у 2009 - 2013 роках спостерігалася чітка тенденція до зростання питомої ваги актів бюджету на соціальну сферу в загальних видатках бюджету (питома вага збільшилася із 21,25% у 2009 році до 28,68% у 2013 році). У 2014-2015 роках цей показник становив уже 25,94%. Але у 2016-2018 роках відбулося значне зростання витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення, оскільки показник питомої ваги становив 30,07 %.

Така ж тенденція з'явилася і щодо показника питомої ваги витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення у ВВП, оскільки протягом 2009 - 2013 років цей показник зростав із 5,64% до 9,97%, у 2014 – 2015 роках – знизився до 8,91%, але вже у 2016-2018 роках показник питомої ваги показав найбільше значення за останні роки та становив 10,54% [3].

Але навіть таке зростання витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення у відсотковому відношенні до ВВП не можна порівняти з аналогічним показником у країнах ЄС-28, де за 2016 рік значення становить 19,2% [3]. Найбільше значення цього показника у 2016 році було у Фінляндії – 25,5%, у Франції – 24,6%, у Данії – 23,6%. Найнижчими є витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення в Ірландії 9,6%, у Литві – 11,1%, Латвії – 11,5% від ВВП [4].

Соціальна справедливість – етична, соціальна, юридична й політична категорія, сенс якої мінявся упродовж історії, становила опис становища або ж (найчастіше) постулат; може розумітися як риса політичного устрою, правового порядку чи суспільних стосунків [5]. Поняття соціальна справедливість застосовують у тому числі й у сфері оподаткування.

Із ухваленням Податкового кодексу України [6] принципи побудови та призначення системи оподаткування було замінено на принципи податкового законодавства. Згідно з пп. 4.1.6. Податкового кодексу України, соціальна справедливість – це установлення податків та зборів, відповідно до платоспроможності платників податків. На думку авторів Сідельникової Л.П. та Найденка О.Є., наявне сьогодні визначення принципу соціальної справедливості майже не відповідає своїй сутності, оскільки податки, установлені в Україні, не прив'язані до показника платоспроможності платників податків [7, с. 88].

Виявом соціальної справедливості в оподаткуванні фізичних осіб в умовах сьогодення є можливість платників податків претендувати на податкову соціальну пільгу. Але із 2019 року після підвищення мінімальної заробітної плати до 4173 грн. право на податкову соціальну

пільгу, скоріш за все, будуть мати лише особи, які мають не менше від двох дітей, або особи, які працюють не на повній ставці.

Світовий досвід доказує, що справедливість оподаткування реалізовано в тому числі за рахунок диференціації ставок індивідуального прибуткового податку [8]. Серед провідних країн світу, у яких застосовують прогресивні ставки індивідуального прибуткового податку, слід назвати Німеччину, Францію, Італію, Іспанію, Нідерланди, США, Швейцарію, Люксембург. Водночас у Скандинавських країнах діє пропорційна система оподаткування, що не заважає цим країнам перебувати на передових позиціях рейтингів соціального розвитку.

Принцип справедливості оподаткування розглянуто у працях багатьох учених, як класиків, так і сучасників.

Одним із перших економістів, хто науково обґрунтував вплив податків на справедливий розподіл багатства, був У. Петті. На його переконання, «податкова система держави повинна мати пропорційний характер, тобто кожен громадянин повинен платити, відповідно до того, скільки він споживає» [9, с. 23]. Ж.-Ж. Руссо соціальну справедливість розглядав як «соціальну рівність та моральну чистоту людей, що були б вихованими та гармонійно розвинутими особами» [10]. А. Вагнер до групи принципів справедливості зараховував принципи загальності та рівномірності оподаткування [11, с. 191].

Слід також зазначити, що А. Соколовська та І. Майбуров під принципом справедливості розуміють установлення обов'язку кожній юридичній та фізичній особі брати участь у фінансуванні витрат держави, відповідно до отриманих доходів та наявних можливостей. На їхню думку, справедливість оподаткування може бути горизонтальною та вертикальною. Горизонтальна справедливість передбачає, що особи, які мають однакову платоспроможність, мають перебувати в однакових податкових умовах, що передбачають нарахування однакових податкових зобов'язань. Вертикальна справедливість оподаткування передбачає, що особи, які мають різну платоспроможність, також мають перебувати в однакових податкових умовах, але для забезпечення цієї рівності їм нараховують різні податкові зобов'язання [12, с. 200-213].

Тим не менше, у світовій практиці соціальну справедливість реалізовано в межах однієї з чотирьох концепцій (рис. 1).

Рис. 1. Концепції соціальної справедливості в міжнародній фіскальній практиці

Джерело: побудовано на основі [7, 13]

Егалітаристська концепція передбачає, що всі особи дістають однакові блага. До того ж не враховують скільки витрат (розумових або фізичних) було здійснено особами, які отримують

однаковий дохід. Цю концепцію соціальної справедливості застосовано у Скандинавських країнах, а до 1991 року застосовували у СРСР.

Вихідним положенням роулсіанської концепції є теза, що справедливою вважають таку диференціацію доходів, за якої відносна економічна нерівність припустима лише тоді, коли вона сприяє досягненню більш високого абсолютного рівня життя найбільш бідними членами суспільства. Відносну економічну нерівність було реалізовано в Україні під час оподаткування доходів фізичних осіб до 2003 року, коли із зростанням доходу платника податку зростала й ставка податку та діяв неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.).

Утилітаристська концепція виходить із того, що головним завданням держави є забезпечення найбільшого щастя для більшої кількості членів суспільства. Але функції корисності в різних людей неоднакові. Основними положеннями концепції є: максимізація загальної корисності; порівняння корисності кожного індивіда за єдиною шкалою; однакова значущість індивідів; відсутність суб'єктивізму.

Ринкова концепція припускає відповідність доходу кожного власника фактора виробництва граничному продукту, отриманого від цього фактора. Соціальну справедливість до того ж встановлено ринком і його регуляторами. Таким чином, у цьому випадку припустима значна нерівність у розподілі доходів [13, с. 105].

Отже, якщо взяти, наприклад, такий фактор виробництва як праця, то положення цієї концепції будуть означати: чим більше особа працює, тим більше вона буде отримувати доходу. Тобто вплив конкуренції під час реалізації цієї концепції буде визначальним.

Одним із ключових податків, у межах якого держава може реалізовувати принцип соціальної справедливості є податок на доходи фізичних осіб, який сьогодні став другим податком в Україні за питомою вагою надходжень до Зведеного бюджету України. За останні сім років питома вага надходжень від податку на доходи фізичних осіб у загальних податкових надходженнях до Зведеного бюджету України збільшилася з 15,4 % до 17,7 % [24], що було обумовлено зростанням мінімальної заробітної плати та збільшенням ставки податку на доходи фізичних осіб до 18 %.

До того ж питома вага податку на доходи фізичних осіб у номінальному ВВП (див. рис. 2) за останні вісім років зросла на 1,4 % [14]. Зі зростанням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року, напевно, має ще збільшитися значення цього показника за підсумками 2019 року.

Одним із важливих соціальних показників у будь-якій країні є показник мінімальної заробітної плати. Якщо проаналізувати тенденції змін цього показника за 16 років, то виявиться цікава ситуація: зростання у гривневому еквіваленті відбулося на 1 482 грн., а от у євро-еквіваленті – усього на 34 євро. Більш того, хотілося б зазначити що, порівняно із 2013 роком, коли мінімальна заробітна плата в перерахунку на середній курс євро становила 115 євро, за підсумками 2018 року цей показник становив 94 євро [14].

Рис. 2. Питома вага податку на доходи фізичних осіб у номінальному ВВП за 2010-2018 рр., %

Джерело: побудовано на основі [3, 14]

Слід зазначити також, що до 2009 року в українській економіці існувала неприпустима ситуація, коли розмір мінімальної заробітної плати був меншим за показник прожиткового мінімуму, що є доказом невиконання державою принципу соціальної справедливості.

У країнах ЄС-28 найвища мінімальна заробітна плата в Люксембурзі (1 999 євро), а найнижча – у Болгарії (235 євро) [7, с. 91].

Незважаючи на процеси податкової децентралізації, які відбуваються в Україні, регіони й досі не мають права впливати на процеси оподаткування щодо податків та зборів, які надходять до місцевих бюджетів, але є загальнодержавними (наприклад, податок на доходи фізичних осіб).

На відміну від України, у зарубіжних країнах органи місцевого самоврядування мають більше прав щодо змін в оподаткуванні, реалізуючи право на податкову ініціативу. Так, наприклад у Бельгії, Канаді, Данії та Норвегії органи місцевого самоврядування мають право встановлювати додаткові надбавки до ставок індивідуального прибуткового податку із громадян. У Швейцарії та провінції Квебек (Канада) органи місцевого самоврядування мають право самостійно встановлювати ставку індивідуального прибуткового податку із громадян.

В Україні доцільно використовувати досвід зарубіжних країн у побудові більш справедливої системи оподаткування доходів фізичних осіб, оскільки рівень середньої заробітної плати в Україні в регіональному аспекті значно відрізняється.

Проведене дослідження свідчить про не зовсім задовільний стан реалізації в Україні принципу соціальної справедливості оподаткування доходів громадян, у першу чергу, на регіональному рівні. Перспективним є запровадження ефективної дворівневої моделі оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.

Деякі країни мають позитивний досвід застосування дворівневої чи трирівневої системи оподаткування фізичних осіб (США, Німеччина, Італія, Іспанія та ін.). Запропоновані зміни мають дозволити державі реалізовувати принцип соціальної справедливості на рівні регіонів, оскільки будуть урахувати деякі показники соціально-економічного розвитку регіонів України. Це має дозволити мешканцям менш дохідних регіонів сплачувати меншу суму податку

на доходи фізичних осіб, тобто буде враховано їхню платоспроможність (саме це задекларовано сьогодні в Податковому кодексі України стосовно сутності принципу «соціальна справедливість»).

Висновки. Оподаткування доходів громадян – це процес, який складається з таких етапів: визначення механізму оподаткування та нормативно-правового забезпечення, що визначають правила оподаткування в державі на основі відповідних податкових доктрин та концепцій економічного розвитку, процедури справляння податків на користь держави та механізмів контролю за дотриманням повноти відображення об’єктів оподаткування у обліку, достовірності нарахування та своєчасності сплати.

З огляду на велику сферу охоплення та достатню стабільність бази оподаткування, податок на доходи фізичних осіб є вагомим фінансовим інструментом реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні, однак, на нашу думку, механізм диференціації податку на доходи фізичних осіб між рівнями бюджетної системи потребує перегляду, адже в таких умовах зберігається залежність місцевих бюджетів від обсягів міжбюджетних трансфертів. Для зміцнення фінансової незалежності місцевих бюджетів пропонуємо розглянути варіанти щодо повного використання податкового потенціалу податку на доходи фізичних осіб шляхом використання оптимальних пропорцій його розподілу для зарахування до місцевих бюджетів максимально можливих часток надходжень податку.

Для вирішення проблем, що стосуються ефективного та справедливого оподаткування доходів громадян в Україні, врахувавши зарубіжний досвід, необхідно вжити такі заходи: збільшення прозорості та відкритості справляння податку на доходи фізичних осіб; імплементація механізму переходу доходів громадян до легальних із тіньової економіки; запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів громадян; призначення справедливих соціальних пільг громадянами, окремим сім’ям; розширення бази податку на доходи фізичних осіб за рахунок запровадження податку на розкіш; підвищення рівня доходів фізичних осіб, шляхом створення додаткових робочих місць, інвестування економіки; забезпечити перехід від розуміння податку на доходи фізичних осіб лише як фіскального інструменту до розуміння даного податку як засобу підвищення суспільного добробуту, що діє на користь самих платників податку (такий захід має на меті підвищення рівня податкової культури) тощо.

Бібліографічний список:

1. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 01.11.2019).
2. Опубліковано результати Індексу соціального розвитку 2018. URL: <https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/social-progress-index-results.html> (дата звернення: 01.11.2019).
3. Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету. URL: <http://ibser.org.ua/publications/monitoringcategories/richnyu>. (дата звернення: 25.10.2019).
4. Government expenditure on social protection. URL.: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_social_protection. (дата звернення: 01.11.2019).
5. Універсальний словник-енциклопедія. URL: <http://slovopedia.org.ua/29/53409/21047.html>. (дата звернення: 15.10.2019).

6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Верховна Рада України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=11&nreg=2755-17> (дата звернення: 25.10.2019).
7. Сідельникова Л.П., Найдено О.Є. Реалізація принципу соціальної справедливості в оподаткуванні фізичних осіб. *Економіка розвитку*. 2017. № 2. С. 86-96.
8. Individual income tax rates table. URL: <https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/individual-income-tax-rates-table.html>. (дата звернення: 25.10.2019).
9. Петти У. Трактат о налогах и сборах. Антология экономической классики. В 2-х т. Т. 1. Москва: ЭКОНОВ, 1991. 475 с.
10. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. URL: <http://www.marsexx.ru/lit/russo-traktaty--o-politike.html#396> (дата звернення: 01.10.2019).
11. Wagner A. Finanzwissenschaft: Th. Gebühren Und Allgemeine Steuerlehre. S. 1.: Nabu Press, 2011. 854 с.
12. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 591 с.
13. Гриненко А.М. Соціальна справедливість як ключовий принцип у реалізації соціальної політики держави. *Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Педагогіка*. 2009. Т. 112, вип. 99. С. 104-107.
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>. (дата звернення: 01.11.2019).